

ПРЕДИСЛОВИЕ

Навстречу 30-летию НУА

Дорогие читатели!

Предлагаемый вашему вниманию очередной XXVI том Ученых записок Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия» выходит в свет в знаменательное для нашего учебного заведения время – Академия в мае 2021 года отмечает свое 30-летие. Завершился длительный, крайне сложный, но несомненно плодотворный этап поиска своего пути, своего «лица, не общего выражения», определения своей собственной ниши в современном образовательном пространстве.

Мы с самых первых шагов своей непростой истории четко определили цели и задачи, оптимальные направления движения к их осуществлению. И сегодня мы можем с гордостью утверждать – за три десятилетия огромного труда и творческих поисков нам удалось создать уникальный учебно-научный комплекс непрерывного образования, признанный международным сообществом, в котором подготовлено на всех образовательных уровнях по итогам 2019/2020 учебного года более 6000 выпускников (6057 чел.).

И не было за эти годы ни единой рекламации, ни единого неудовольствия по поводу качества нашей учебно-воспитательной и научной работы ни от наших воспитанников или их родителей, ни от работодателей. Даже наоборот, тысячи выпускников НУА сейчас уже достойно представляют свою Alma mater и в органах высшего государственного управления, и в бизнесе и, конечно, в системе образования.

Очевидно, что фундаментом, главной точкой опоры в нашем успешном движении вперед была всесторонняя научная проработка каждого шага, каждого принимаемого решения. И каждая инновация неизменно находила отражение в научных публикациях, прежде всего на страницах нашего ежегодного научного издания «Ученые записки Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия» [1].

Вот почему, подводя итоги тридцатилетней деятельности и намечая пути своего дальнейшего развития, мы хотим всесторонне проанализировать свои результаты, обобщить тот научный багаж, который нашел отражение на страницах этого издания за 25 лет его существования (этому посвящено предисловие к данному тому), а также наметить конкретные направления дальнейшей деятельности коллектива НУА, наших научных школ. Этому посвящены статьи, опубликованные в традиционных рубриках 6-го тома нашего ежегодника:

Раздел I. Трансформация социальных функций образования и методов обучения: вызовы и перспективы XXI века. Раздел вмещает 14 статей, в числе которых 4 автора представляют РФ, Польшу, Швецию и Беларусь;

Раздел II. Современное общество в контексте гуманитарного знания и проблемы экономического развития. Здесь представлены 9 работ, большинство из которых выходят на проблемы социального партнерства, ставшие с 2020 года главной темой НИР и проводимого в НУА научного эксперимента.

Раздел III. Проблемы лингвистики, лингводидактики, литературоведения и перевода. 10 статей, опубликованных в этом разделе, в основном освещают проблемы методики обучения и воспитания студентов и школьников, представляют зарубежный вузовский опыт.

Традиционными являются и еще три рубрики, которые носят в основном информационный характер. Это «Студенческая трибуна», где постоянно публикуются лучшие студенческие работы года; это «Наука в НУА», рассказывающая о главных научных событиях, происходивших в академии в течение учебного года; и, наконец, «Презентация новых научных изданий». В данном томе это четыре монографии и два справочных издания, подготовленных преподавателями ХГУ и СЭПШ.

Именно такая структура «Ученых записок» представляется нам наиболее целесообразной и в обозримом будущем.

Уже в самых первых томах Ученых записок ХГУ «НУА» были сформулированы фундаментальные основы функционирования нашего уникального учебно-научного комплекса: во-первых, его девиз –

«образование, интеллигентность, культура»; во-вторых, его миссия, которая в современном варианте звучит так: **«Создание и постоянное совершенствование инновационного образовательного модуля, обеспечивающего интеграцию и преемственность всех образовательных ступеней на принципах life long education. Обеспечение качественного образования для всех при индивидуальном подходе к каждому, кто пришел учиться в НУА. Опережающий подход к определению содержания образования и методов обучения, смысл которых заключается в том, чтобы научить обучающихся мыслить критически и интуитивно, привить им навыки критического, логического и интуитивного мышления, способствовать развитию человеческого капитала, дать знания, навыки и способности, которые будут по заслугам оценены на рынке труда»**.

И третьей составляющей наших теоретических разработок, опубликованных в первых томах Ученых записок, стала **Концепция и стратегические задачи развития НУА на ближайшее десятилетие** (до 2010 г.). Естественно, что движение к намеченным целям, к реализации определенной для себя миссии требовало глубоких научных изысканий, научно обоснованных ответов на каждодневно возникающие вопросы.

Такая задача могла быть по плечу только серьезным, стабильным научным школам. Именно они, и только они, в состоянии были обеспечить взаимосвязь образования и фундаментальной науки, поддерживая тем самым единство научной и учебной работы на базе наукоемких образовательных и информационных технологий. В создании научных школ и направлений значительная роль принадлежала «Ученым запискам ХГУ «НУА», на страницах которых детально анализировалась деятельность по созданию научных школ и обеспечению их кадрового потенциала [2, т. 12, с. 743–756; т. 20, с. 542–543 и др.].

Ценой каких усилий и за счет чего удалось сформировать научные школы по истории и социологии образования, по философии и экономике образования, по проблемам культурно-образовательной среды, как шел процесс превращения научных знаний, признанных ныне не только в Украине, но и международным научным сообществом

ществом – об этом, как и о многих других достижениях академии за три десятилетия ее существования, рассказывают публикации нашего ежегодника (см.: напр. [3]).

Готовясь к своему 30-летию, Народная украинская академия интенсифицирует поиск оптимальных путей своего дальнейшего развития, учитывая при этом, что фундаментом ее успешной деятельности на перспективу могут быть только весомые научные результаты. Этот вывод закреплен в новой, уже третьей по счету, концепции развития НУА на период 2020–2035 гг., утвержденной Советом академии 28 января 2019 года [4]. В этом, основополагающем для ХГУ «НУА» документе четко и конкретно записано: **НУА сохраняет на перспективу статус инновационного учебно-научного комплекса, ведущего экспериментальную работу по дальнейшему совершенствованию оригинальной модели непрерывного образования, по определению оптимальных путей укрепления социального партнерства, развития конструктивных отношений со всеми потенциальными стейкхолдерами системы образования.**

Деятельность НУА должна быть подчинена достижению триединой цели: продолжению социально-педагогического эксперимента по совершенствованию инновационного образовательного модуля, реализующего в полном объеме принцип *Life long learning*; обеспечению элитарной подготовки на всех уровнях обучения; формированию созидającego, жизнеутверждающего мировоззрения всех субъектов учебно-воспитательного процесса при тесном взаимодействии с внутренними и внешними группами влияния, заинтересованными в постоянном обновлении системы образования.

НУА идентифицирует себя с углубленной научной деятельностью, с фундаментальными и прикладными исследованиями по проблемам образования, с масштабной работой в области подготовки не только конкурентоспособных профессионалов для рынка труда, но и профессиональной, деловой, политической, культурной и духовной элиты, способной быстро и компетентно реагировать на вызовы времени. Академия стремится не только успешно конкурировать, но и сотрудничать со всеми стейкхолдерами, расширять и углублять принципы социального партнерства, разрабатывать и внедрять

в общественное сознание две великие идеи, доставшиеся человечеству в наследство от XX века: идею устойчивого развития и идею культуры мира [4, с. 21–22].

Базовой основой для разработки новой концепции послужил принятый в 2017 году перспективный тематический **план научно-исследовательской работы в ХГУ «НУА» на 2017–2035 гг.**, в рамках которого были подготовлены соответствующие программы постепенного перехода на следующую исследовательскую ступень – к проведению эксперимента по социальному партнерству образовательной системы и разработке комплексной темы «Становление и развитие социального партнерства как инновационная функция современного образования». Академия была определена как экспериментальная площадка регионального уровня (ГР № 01174001471) с завершением первого этапа эксперимента в 2022 году. Уже в самом начале 2019 года вышла из печати первая публикация по новой теме, «Социальное партнерство в образовании: ключевые маркеры анализа», подготовленная четырьмя известными специалистами по данной проблематике, докторами наук, профессорами НУА Астаховой Е. В., Батаевой Е. В., Михайловой Е. Г., Нечитайло И. С. [5].

В работе обозначены основные теоретические аспекты значения и реализации социального партнерства в образовании. Главное внимание уделено содержательному наполнению этого процесса, его методологическим и методическим аспектам, основным направлениям его практической реализации. Естественно, что и в Ученых записках ХГУ «НУА» тема социального партнерства начинает звучать все более глубоко и активно [6, с. 9–20, 171–182, 200–207, 381–386; 390–396 и мн. др.].

Все сказанное выше позволяет утверждать, что концептуальное видение и реализация НИР в НУА непосредственно связаны с принципом непрерывности в нескольких его отправных опорных точках. Одной из таких точек выступает в современных условиях социальное партнерство как наиболее весомый фактор создания условий для формирования и удовлетворения образовательных потребностей. Такое понимание принципиально важно для осуществления НИР, поскольку оно предполагает учет разнообразных образовательных потребностей в различных плоскостях и по

горизонталі і по вертикалі (візальної, професійної, площини таланта і пр.). В результаті організація НІР в такому змістовному ракурсі дозволяє реалізувати системний погляд на суб'єкти освітнього простору, механізми формування їх потребностей і можливостей їх реалізації.

Така концентрація інтелектуального капіталу навчального закладу на вирішенні актуальних завдань сучасності з залученням в цей процес всіх суб'єктів освітнього простору, і стейкхолдерів в тому числі, є інноваційним способом вирішення традиційних завдань університетської науки.

Створене в НУА єдине освітнє простору, всередині якого сформувані умови для постійного і всебічного освітнього впливу на людину, існує завдяки, в першу чергу, кадровому потенціалу, розуміючому і приймаючому особливості педагогічної і наукової діяльності в нових історических умовах, усвідомлюючому, що **особистий приклад Учителя – головний вектор всього освітнього процесу**. К своєму 30-літньому ювілею Академія розпоряджається достатньо потужним кадровим потенціалом, який відрізняється як високими професійними характеристиками, так і особистими.

Середній вік професорсько-викладацького корпусу на 1 січня 2020 року становив 47,3 роки, жінок в академії абсолютна більшість (78%), кількість випускників в складі викладачів перевищує 23%, т. є. практично кожен четвертий, причому більшість з них вже мають наукові ступені і звання. Всього ж на 1 січня 2020 року в НУА працюють 11 докторів наук, професорів (10% від загальної кількості при середніх візвних показателях 58 років) і 79 кандидатів наук, доцентів. Загальний показник тих, хто має наукову ступінь перевищує 75%. І всі вони, зазвичай, публікують результати своїх наукових досліджень в першу чергу на сторінках наших Ученых записок, в брошурах і монографіях, видаваних в академії.

Кількість виданих за ці роки монографій досягає до 200 назв. Серед них такі, що отримали широку відомість і відображають науковий облик академії, як: «Гуманістическі функції освіти і особливості їх реалізації в кризовому суспільстві»

(Астахов В. В., Астахова В. И., Астахова Е. В. и др., 1996 г. Первая изданная в НУА монографическая работа); очерки в 4-х томах «Учитель, перед именем твоим...» (Редкол.: Астахова В. И. и др. 2000, 2001, 2002 и 2004 годы); «Приватная высшая школа в объективе времени: украинский вариант» (под общей редакцией Астаховой В. И., 2000 г.); «Приватна вища освіта: шляхи України у світовому вимірі» (Сидоренко О. Л., 2000 р.); «Вищий навчальний заклад як середовище формування цінностей студентської молоді в соціокультурних умовах сучасної України» (Чибісова Н. Г., 2004 р.); «Приватна вища школа на шляху інновацій» (за ред. Андрущенко В. П., Корольова Б. І., 2005 р.); «Научные школы: проблемы теории и практики» (под общей ред. Астаховой Е. В., 2005 г.); «На алтарь призвания: очерки о педагогических династиях Харьковщины» (под общей ред. Астаховой Е. В., 2010 г.); «Образовательный потенциал Харьковщины» (под общей ред. Подольской Е. А., 2013 г.); «Образовательное законодательство Украины: проблемы и перспективы» (Астахов В. В. 2014 г.); «Служение Отечеству и долгу» (под общей ред. Астаховой В. И., 2014 г.); «Университет в условиях современности: сила традиций перед вызовами будущего» (под общей ред. Михайлевой Е. Г., 2014 г.); «Изменение общества через изменение образования: иллюзия или реальность» (Нечитайло И. С., 2015 г.); «Дорогу осилит идущий» (под общей ред. Астаховой Е. В., 2015 г.); «Проблемы развития человеческого капитала в современном социальном поле Украины» (Михайлева Е. Г., 2016 г.); «Академическая среда второй половины XX века: Харьковский контекст» (Астахова Е. В., 2018 г.); «Формирование информационно-коммуникационной компетенции студентов гуманитарных вузов в процессе профессиональной подготовки» (Кирвас В. А., 2018 г.). Только за 2019/2020 учебный год в НУА опубликовано 8 монографий. В их числе коллективная монография, посвященная 75-летию Победы над фашизмом «Спасибо, солдаты, за год 41-й, за год 45-й», под общей редакцией проф. Е. В. Астаховой, работы О.Л. Войно-Данчишиной, М. А. Красули, Ж. Е. Потаповой, Г. Н. Зобовой, Т. М. Тимошенко и др. Если к этому прибавить справочные и научно-методические издания, то их общий объем за эти годы составит более 10 тыс. п.л. Презентации этих работ и рецензии на них публикуются в каждом томе наших Ученых записок.

В качестве механизма эффективной организации научно-исследовательской работы в Народной украинской академии была сформирована структура, включающая иерархические уровни по реализации принципов преемственности, интеграции, системного подхода к процессу осуществления научного поиска. В настоящее время существующая в НУА система организации НИР включает структуры, обеспечивающие исследовательскую работу не только вузовских и школьных преподавателей и сотрудников, но и студентов и даже школьников.

Являясь с 1997 года экспериментальной площадкой МОН Украины и автором-учредителем регионального экспериментального комплекса по отработке нового образовательного модуля, Академия на протяжении всей своей тридцатилетней истории все направления своей деятельности подчиняет реализации научно-исследовательского проекта по становлению и развитию инновационного учебного заведения непрерывного образования, а с 2012 года начав также и углубленную исследовательскую работу по проблемам социального партнерства в системе образования.

Рис. Организационная структура научно-исследовательской работы в ХГУ «НУА» [7, с. 123].

Естественно, что «Ученые записки» ХГУ «НУА» не остаются в стороне от новых творческих поисков, научных дискуссий, углубленного анализа и обобщения полученных результатов. На страницах ежегодника наряду с постоянными авторами, выступающими со своими материалами в каждом томе (например, во всех двадцати пяти томах есть статьи профессоров академии Астаховой Е. В. и Астаховой В. И., Тимошенко Т. М., Чибисовой Н. Г., Шевченко И. С., Потаповой Ж. Е., Астахова В. В., Яременко О. Л. и других наших корифеев), все чаще появляются статьи молодых авторов-профессоров Михайловой Е. Г., Батаевой Е. В., Нечитайло И. С., Змиевой И. В., доцентов Решетняк Е. И., Кирваса В. А., Ивановой О. А., Подлесного Д. В., Помазана И. А., Ильченко В. В., Цыбульской Э. И. и мн. др.

Для нас очень важно, что растет количество публикаций ведущих специалистов по проблемам образования, представляющих не только украинские вузы, но и близкое и дальнее зарубежье. (например В. С. Бакиров и Л. Г. Сокурская, О. Н. Балакирева и Н. И. Кочубей, Ж. Т. Тощенко и Г. Г. Силласте, Г. Пекарский, М. И. Вишневский, аффилированные профессора ХГУ «НУА» С.-О. Коллин (Швеция) и Р. Томашевский (Польша) и мн. др. Это однозначно свидетельствует о растущем авторитете и высоком научном статусе нашего ежегодника, в состав редакционной коллегии которого тоже входят признанные в современном мире ученые из отечественных и зарубежных учебных заведений. Все сказанное выше позволяет сделать вывод о том, что наш ежегодник – это плацдарм, позволяющий объективно оценивать то, что уже сделано, и главное – прокладывать путь в будущее, бороться и искать, найти и не сдаваться.

Список литературы

1. Астахова, К. В. (гол. ред.). (2020). *Вчені записки Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія»*, дод. до т. 25, 401 с.
2. Астахова, К.В. (гол. ред.). (2006). *Вчені записки Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія»*, т. 12, 750 с.; (2014), т. 20, 620 с.
3. Астахова, Е. В. (2019). Концептуальные основы развития народной украинской академии в условиях неопределенности. *Вчені записки Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія»*,

т. 25, с. 9–19; Иванова, О. А., с. 36–44; Подлесный, Д. В., 139–147; Кирвас, В. А., с. 392–395; Астахов, В. В., с. 399–405; Цыбульская, Э. И., с. 427–428.

4. Концепция, основные направления и стратегические задачи развития Народной украинской академии до 2035 года (2019). Харьков: Изд-во НУА, 56 с.

5. Астахова, Е. В., Батаева, Е. В., Михайлева, Е. Г. И Нечитайло И. С. (2019). Становление социального партнерства в образовании: ключевые маркеры анализа. Харьков: Изд-во НУА, 86 с.

6. Астахова, К.В. (гл. ред.). (2019). *Вчені записки Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія»*, т. 25, 444 с.

7. Астахова, Е. В. (2015). *Дорогу осилит идущий*. Харьков: Изд-во НУА, 645 с.

References

1. Astakhova, K. V. (ed.). (2020). *Vcheni zapysky Kharkivs'koho humanitarnoho universytetu «Narodna ukrayins'ka akademiya»* [Research bulletin of Kharkiv University of Humanities «People's Ukrainian Academy»], dod. do v. 25, 401 p.

2. Astakhova, K. V. (ed.). (2006). *Vcheni zapysky Kharkivs'koho humanitarnoho universytetu «Narodna ukrayins'ka akademiya»* [Research bulletin of Kharkiv University of Humanities «People's Ukrainian Academy»], v. 12, 750 p.; (2014), v. 20, 620 p.

3. Astakhova, E. V. (2019). Kontseptual'nyye osnovy razvitiya narodnoy ukrainской akademii v usloviyakh neopredelennosti [Conceptual foundations of the development of the Ukrainian folk academy in the face of uncertainty.]. *Vcheni zapysky Kharkivs'koho humanitarnoho universytetu «Narodna ukrayins'ka akademiya»*, v. 25, pp. 9–19; Yvanova, O. A., pp. 36–44; Podlesnyy, D. V., pp. 139–147; Kyrvas, V. A., pp. 392–395; Astakhov, V. V., pp. 399–405; TSYbul'skaya, E. Y., pp. 427–428.

4. *Kontseptsyya, osnovnyye napravlenyya y stratehicheskiye zadachy razvytyya Narodnoy ukraynskoй akademyy do 2035 hoda* [The concept, main directions and strategic objectives of the development of the People's Ukrainian Academy until 2035]. (2019). Khar'kov: Yzd-vo NUA, 56 p.

5. Astakhova, E. V., Bataeva, E. V., Mykhaileva, E. H. and Nechytaylo Y. S. (2019). Stanovlenye sotsyal'noho partnerstva v obrazovanyy: klyuchevyye markery analiz [Building Social Partnerships in Education: Key Markers of Analysis]. Khar'kov: Yzd-vo NUA, 86 p.

6. Astakhova, K. V. (ed.). (2019). *Vcheni zapysky Kharkivs'koho humanitarnoho universytetu «Narodna ukrayins'ka akademiya»* [Research bulletin of Kharkiv University of Humanities «People's Ukrainian Academy»], v. 25, 444 p.

7. Astakhova, E. V. (2015). *Dorohu osylyt ydushchyy* [The road will be overcome by a walker]. Khar'kov: Yzd-vo NUA, 645 p.

Від редакційної колегії В. І. Астахова